

Humanwissenschaftliche Fakultät
Department Heilpädagogik & Rehabilitation
*Pädagogik und Rehabilitation bei
Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung*

Alkoholsucht von Menschen mit geistiger Behinderung

Eine Handreichung für Mitarbeitende stationärer Wohngruppen für
Menschen mit geistiger Behinderung

Erstellt von:

Pia Schlosser | Judith Weppel | Laura Müller

Hinführung

Diese Handreichung behandelt die Personengruppe Menschen mit geistiger Behinderung und einer Alkoholsucht. Das Zusammenspiel zweier marginalisierender Phänomene führt zu komplexen Lebensumständen. Vor allem in Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe sind die Betroffenen erheblich benachteiligt und erleben Exklusionserfahrungen - damit gehören sie der Gruppe der Menschen mit Komplexer Behinderung an. Im Folgenden werden die Begriffe des Menschen mit Komplexer Behinderung und der Sucht genauer definiert. Anschließend wird die Relevanz des Themas beleuchtet, um sich daraufhin mit den größeren inhaltlichen Themen der Diagnostik, der Interventionsmöglichkeiten und der Prävention auseinanderzusetzen. Diese Handreichung endet mit einem Überblick über die wichtigsten Informationen.

Definitionen

Die Bezeichnung Menschen mit Komplexer Behinderung bezeichnet eine heterogene Gruppe von Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung und systembedingten Kontextfaktoren einen Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe und darauffolgend eine Einschränkung der Lebensqualität erfahren. Besonders gekennzeichnet ist ihr Dasein durch Abweichungen von der Norm, von gesellschaftlichen, aber auch heilpädagogischen Erwartungen und von Andersheit. Damit einher gehen Schwierigkeiten im Erkennen der besonderen Bedürfnisse und Bedarfe dieser Menschen, die teilweise unterschätzt oder gar ignoriert werden (vgl. Fornefeld 2008).

Sucht definiert sich laut WHO durch einen „Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge und gekennzeichnet durch die vier Anzeichen:

1. ein unwiderstehliches Verlangen, etwas Bestimmtes immer wieder zu tun oder zu konsumieren
2. seelische und/oder körperliche Abhängigkeit vom Suchtmittel
3. eine Tendenz, die Dosis zu steigern
4. das Auftreten von Entzugserscheinungen“ (Randegger 2016, S. 7).

Die Grenzen zwischen genüsslichem Alkoholkonsum, schädlichem und riskantem Konsum und einer Alkoholsucht sind dabei häufig schleichend (vgl. Randegger 2016). Zur Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholenuss von Menschen mit Komplexer Behinderung empfehlen wir die Handreichung „Selbstbestimmter Konsum von Genussmitteln von Menschen mit Komplexer Behinderung – Alkohol, Zigaretten und Kaffee im Wohnheim“ (von Caprivi & Gollwitzer 2020).

Relevanz für den Personenkreis Menschen mit Komplexer Behinderung

Die Relevanz für eine Handreichung, die sich mit dem Thema Alkoholsucht bei Menschen mit geistiger Behinderung auseinandersetzt, begründet sich in mehreren Argumenten. Klauß betont, dass Alkoholkonsum in westlichen Gesellschaften mittlerweile so verbreitet ist, dass es „zum Spektrum allgemeinmenschlicher Normalität gehört“ (Klauß 2003, S. 30). Der Prozentsatz alkoholsüchtiger Menschen mit geistiger Behinderung unterscheidet sich kaum von Menschen ohne Behinderung, dennoch findet häufig keine Auseinandersetzung mit diesem Thema statt (vgl. Klauß 2019).

Weiter wird die Relevanz dadurch begründet, dass Alkohol unterschiedlichste Folgen verursachen kann. Süchtige Verhaltensweisen können die Ausprägung anderer Defizite weiter bestär-

ken und somit weitere Probleme aufwerfen (vgl. BeB 2008). In Verbindung mit Medikation können sich einige Folgen sogar noch schwerwiegender auswirken. Darüber hinaus wird die Behandlung durch eine erhöhte Vulnerabilität der Personengruppe bezüglich Abhängigkeitserkrankungen und ohnehin komplexe Lebenssituationen erschwert, was die Bekämpfung der Alkoholsucht umso bedeutsamer macht (vgl. Klauß 2019).

Der Bedarf an Unterstützungsangeboten wächst, dennoch sind sehr wenige bedarfsgerechte Angebote verfügbar, weil die Angebote durch behinderungsassoziierte Eigenschaften nicht mühelos adaptiert werden können. Den Betroffenen stehen sowohl Diagnostik, als auch Interventions- und Präventionsangebote zu, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und die Suchtentwicklung stoppen. Deswegen stehen viele Forderungen aus, um der Behandlung von alkoholsüchtigen Menschen mit geistiger Behinderung gerecht zu werden (vgl. Schinner 2014).

Diagnostik von Alkoholsucht

Die Diagnostik einer Alkoholsucht ist unabdingbar, um schwerwiegende Langzeitfolgen zu verhindern. Eine Diagnostik sollte immer partizipativ gestaltet und individuell betrachtet werden. In Deutschland werden mit der ICD-10 drei Formen von Alkoholproblemen unterschieden. Darunter fällt die Alkoholabhängigkeit (F10.2), der schädliche Gebrauch von Alkohol (F10.1) und der riskante Gebrauch von Alkohol (F10.8) (vgl. Lindenmeyer 2013). Die Grenzen dieser Krankheiten sind jedoch fließend. In dieser Handreichung wird vor allem die Alkoholabhängigkeit betrachtet. Damit diese diagnostiziert werden kann, müssen drei der folgenden sechs Kriterien in den letzten 12 Monaten wiederholt auftreten:

- I. Craving (ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang, Alkohol zu trinken)
- II. Kontrollverlust des Alkoholkonsums (bezüglich Beginn oder Menge des Konsums)
- III. Körperliches Entzugssyndrom bei Reduzierung der Alkoholmenge
- IV. Toleranzentwicklung gegenüber der Alkoholwirkung
- V. Einengung des Interesses auf das Alkoholtrinken und dadurch Vernachlässigung anderer Interessen
- VI. Anhaltender Alkoholkonsum trotz eindeutiger schädlicher Folgen (gesundheitlich, psychisch oder sozial) (ebd.).

Diese Punkte gelten bereits als erste Symptome, auf die Mitarbeitende in Wohneinrichtungen bei mutmaßlich Betroffenen achten sollten, wenn der Verdacht der Sucht besteht.

Neben sehr offensichtlichen Anzeichen, wie ständiges Trinken von alkoholischen Getränken oder häufiger Alkoholgeruch, können aber auch weitere Kennzeichen Hinweise auf eine Alkoholsucht geben. Der Allgemeinzustand der betroffenen Person ändert sich häufig und es kann zu einer Wesensveränderung kommen. Es treten sowohl körperliche als auch psychische und Veränderungen des Sozialverhaltens auf. Mögliche körperliche Symptome können sein: Appetitlosigkeit, Übelkeit, Störungen der sexuellen Potenz, morgendlicher Tremor und weitere Symptome, die mit Organschäden einhergehen. Unter die psychischen Symptome fallen unter anderem Schlafstörungen, Konzentrationsmangel und Vergesslichkeit, Leistungseinbuße, innere Unruhe, sowie ängstliche und depressive Verstimmungen. Aber auch Angst, wahnhaftes Erleben, optische Halluzinationen, Bewusstseinsveränderungen, Desorientierung und die Beeinträchtigung des Neugedächtnisses können Hinweise einer Alkoholsucht sein. Veränderungen des Sozialverhaltens äußern sich in zunehmender Bindungslosigkeit, Vernachlässigung von sozialen Kontakten, einer erhöhten Unfallgefährdung und Delinquenz mit strafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen (vgl. Gerchow 1981). Diese Liste ist keinesfalls vollständig. Dennoch sollte man bei einem gleichzeitigen Auftreten mehrerer Symptome wachsam sein.

Ein weiterer Hinweis, bei dem Mitarbeitende aufmerksam sein sollten, ist das Abstreiten und Leugnen von zunehmendem Alkoholkonsum (vgl. Lindenmeyer 2013).

Besteht einmal der Verdacht auf eine Alkoholsucht sollte medizinisches Fachpersonal aufgesucht werden. Dieses ist in der Lage mit Screening- und Diagnostikinstrumenten eine zuverlässige Diagnose abzuschließen. Dazu zählen etwa die Kurzfragebögen, mit verschiedenen Items hinsichtlich Trinkmenge, Häufigkeit des Trinkverhaltens, zu Abhängigkeitssymptomen, alkoholbedingten Schwierigkeiten oder Alkoholexzessen. Durch weitere Hilfsmittel wie Fragebögen oder Interviews wird dann die Diagnose gestellt (ebd.).

Hilfreich für eine Diagnose und das Verstehen der Umstände sind außerdem Trinkprotokolle, die über mehrere Wochen gemeinsam mit den Betroffenen geführt werden, um das Trinkverhalten zu dokumentieren (vgl. Behrens 2003).

Ein entscheidender Punkt der Diagnostik ist die individuelle Anamnese. Sie beschäftigt sich mit den Hintergründen, wieso ein Mensch süchtig wird. Theunissen und Schubert (2006) stellen die Konsummotive zusammenfassend dar: Entspannung und Geselligkeit; aber auch die Nutzung als Betäubungsmittel und Antidepressivum. Häufig haben die Gründe von Alkoholkonsum aber mit der Selbstwahrnehmung des Andersseins zu tun. Der Alkohol kann als Hilfe erlebt werden um Diskriminierung, eingeschränkte Kommunikation, mangelnde Integration und eingeschränkte Selbstbestimmung zu kompensieren (vgl. Theunissen & Schubert 2006). Behrens (2003) sieht weitere Gründe für Alkoholmissbrauch in ungelösten Konflikten, ungünstigen Bedingungen im Bereich des Wohnens und der Arbeit, Langeweile etwa aufgrund von fehlender sinnvoller Beschäftigung und Tagesstruktur. Außerdem nennt er fehlende Anerkennung und Bestätigung, Benachteiligung, Ärger und Frustration, aber auch Einsamkeit und Isolation. Weiter zählt er Hemmungen und Ängste auf, Aggressionen und Depressionen, sowohl Über-, als auch Unterforderung, Kontakt- und/oder Kommunikationsprobleme, Versagen und Misserfolge und sexuelle Probleme (vgl. Behrens 2003). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Suchtverhalten meist einen Problembewältigungsversuch darstellt, der es erfordert, alternative Möglichkeiten zu entwickeln, um Schwierigkeiten angehen zu können (vgl. Klauß 2004). Betroffene erleben Konflikte und Alltagsprobleme wie jeder Mensch. Die Kompensation dieser fällt ihnen teilweise jedoch schwerer als dem Menschen ohne Behinderung. Angemessene Lösungs- und Handlungsstrategien müssen erst erlernt werden (vgl. Kretschmann-Weelink 2003).

Interventionsmöglichkeiten

Die Rahmenbedingungen

Das Gespräch mit den Betroffenen ist zentral und wird von einer Vertrauensperson geführt. Das Ziel des Gespräches besteht darin, die Betroffenen auf ihr Problem aufmerksam zu machen, sich die Sucht einzugestehen und Hilfen anzubieten. Durch gezielte Fragen wird ein situativer Überblick verschafft und Vorstellungen des Umfeldes werden benannt. Falls keine Einsicht folgt, wird die bestehende Vertrauensbasis gestärkt (vgl. Theunissen & Schubert 2006).

Der Unterstützerkreis ist bei der Mitarbeit unverzichtbar und ergibt sich aus der gesetzlichen Betreuung, dem medizinischen Fachpersonal, den Betroffenen selbst und weiteren von Betroffenen ausgewählte Personen; sie werden schnellstmöglich informiert (vgl. Heinz 2011). Eine wertschätzende und anerkennende Haltung ist einzunehmen; eine moralisierende Haltung ist zu vermeiden (vgl. Theunissen & Schubert 2006). Die individuelle Kommunikationsstruktur wird während des gesamten Prozesses beachtet und die Betroffenen werden in alle Entscheidungen partizipativ einbezogen (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 1998).

Die Ziele der Hilfen sind realistisch, langfristig und offen zu formulieren. Es ist bedeutend, die Schwere der Abhängigkeit sowie die des Behinderungsbildes, die soziale Situation und die Persönlichkeitsstruktur zu berücksichtigen. Ziele sind das (Wieder-)Erlangen größtmöglicher Autonomie und Selbstbestimmung der Betroffenen. Im Fokus stehen weiterhin die Förderung der Gesundheit und die Konsummengenreduktion oder Abstinenz (vgl. BeB 2008). Langfristig sollen die Betroffenen neue Fertigkeiten entwickeln, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten (vgl. Kretschmann-Weelink 2003).

Die Therapieform wird gemeinsam mit dem Unterstützerkreis beschlossen (vgl. Ratzke 2011). Bei Menschen mit Behinderung wird meist eine ambulante Therapie empfohlen, sodass die Behandlung in den Alltag integriert und die Unsicherheit minimiert wird (vgl. BeB 2015). Die Dauer der Therapie sollte so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein (vgl. Franz 2008).

Die Interventionsangebote

Die Intervention beginnt so schnell wie möglich. Voraussetzungen seitens der Betroffenen sind Freiwilligkeit und Bereitschaft zur Beteiligung, sowie ein Mindestmaß an Einsicht in die eigene Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit (vgl. Wienberg 2001). Die Unterstützer übertragen den Betroffenen ein angemessenes Maß an Verantwortung (vgl. Kretschmann-Weelink 2003). Aus den Überlegungen, welche Faktoren hilfreich für die Gesundung sind, werden Interventionen abgeleitet (vgl. Theunissen & Schubert 2006).

Heilpädagogische Handlungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden in der Wohneinrichtung:

Die Arbeit mit einem personenzentrierten und werteorientierten Ansatz ist unabdingbar (vgl. BeB 2008). Realistische Absprachen und klare Grenzen werden vereinbart, z.B. „Wir können Herr M. auf Dauer nur abstinent betreuen“ (vgl. Buschkämper 2011a). Die Betroffenen haben weiterhin Verpflichtungen, auf deren Nicht-Einhaltung Konsequenzen folgen. Individuelle Handlungsalternativen zum Konsum werden aufgezeigt und eingeübt (vgl. Schinner 2014). Auf dem Weg zur Selbstverantwortung der Betroffenen übernehmen die Mitarbeitenden eine „Hilfs-Ich-Funktion“, die Absprachen vermittelt und deren Einhaltung überprüft (vgl. Schliep 2003). Die Mitarbeitenden beugen einer Überforderung durch kleinschrittige Veränderungen und einen flexiblen Entwicklungsraum vor. Eine intensive Wahrnehmung unter Berücksichtigung der üblichen Konsumgelegenheiten und der Alkoholbeschaffung ist nötig, um Problemsituationen wahrzunehmen (vgl. Buschkämper 2011b). Aufgrund der hohen Anforderungen an das Betreuungssetting werden die Mitarbeitenden selbst über Alternativen beraten und stehen im ständigen Austausch mit weiteren Lebensfeldern der Betroffenen (vgl. Gesundheitsamt Bremen 2018).

Verschiedene Trainings werden aufgezeigt, wie z.B. ein Nein-Sage-Training in verführerischen Situationen oder ergänzende Maßnahmen im Freizeitbereich, z.B. Malen und Sport, die mit Erfolgserlebnissen verknüpft sind (vgl. Theunissen & Schubert 2006). Positiv verstärkte Wenn-dann-Vereinbarungen können zusätzlich getroffen werden: „Wenn du 7 Tage nicht trinkst, dann können wir am Wochenende am See spazieren gehen“ (vgl. Beine 2003). Einige Kontrollaspekte, z.B. ein Trinkprotokoll, ständige Kenntnis über den Aufenthaltsort des Betroffenen oder Einteilung des Taschengeldes, sind erforderlich (vgl. Behrens 2003). All diese Absprachen sollen als Unterstützung zur Selbststeuerung des eigenen Verhaltens verstanden werden – Menschen mit Behinderung kann dies durch mehrfache Erklärungen in leichter Sprache nähergebracht werden (vgl. Buschkämper 2011a).

Pädagogisch-therapeutische Angebote aus der allgemeinen Suchthilfe:

Die allgemeine Suchthilfe bietet verschiedene Therapieformen zur Bekämpfung einer Alkoholsucht, die jedoch nicht auf Menschen mit geistiger Behinderung zugeschnitten sind. Die geringe

Anzahl niedrigschwelliger Angebote kann über die Indikationsliste des Bundesverbands für stationäre Suchtkrankenhilfe oder in der Datenbank des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ausfindig gemacht werden (vgl. Sennekamp & Scharlau 2008 & BeB 2015). Die bekannten Prinzipien einer Alkoholismustherapie werden dann meist adaptiert. Der Hilfebedarf bei Menschen mit Behinderung muss individueller ermittelt werden und die Kommunikationsmuster müssen erst erlernt werden (vgl. Klauß 2019). Zusätzlich benötigen die Betroffenen für sie verständliche Informationen über die Alkoholsucht und Hilfestellungen (vgl. BeB 2015). Nach der Behandlung ist das passende Betreuungssetting in der Behindertenhilfe unverzichtbar (vgl. Buschkämper 2011b).

Prävention

Als Prävention werden zielgerichtete Maßnahmen und Aktivitäten bezeichnet, um Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, sie zu verringern oder ihr Auftreten zu verzögern. Unterschieden wird zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention (vgl. Bundesgesundheitsministerium 2019). Die primäre Prävention meint die Vermeidung von gesundheitlichen Schädigungen durch Vermittlung einer gesundheitsbewussten Lebensweise; die sekundäre Prävention richtet sich auf Früherkennung von Krankheiten; die tertiäre Prävention hat zum Ziel, gesundheitliche Schädigungen zu mildern und einen Rückfall zu vermeiden (ebd.).

Primäre und sekundäre Präventionsmaßnahmen

Einige Maßnahmen der primären und sekundären Prävention sind zum Beispiel die Wissensvermittlung und die Aufklärung über Alkohol, sowie der Aufbau und die Entwicklung von Grundeinstellungen bezüglich des Konsums. Dazu gehört beispielsweise das Erlernen eines sinn- und maßvollen Umgangs mit alkoholischen Produkten. Wichtig ist auch der Aufbau eines positiven Images des Nichttrinkenden und die Befähigung, sich in bestimmten Situationen für einen verantwortbaren Alkoholkonsum zu entscheiden. Weiter können die Bewohner*innen frühzeitig über die Gefahren im Umgang mit Alkohol aufgeklärt werden (vgl. Beer 2009).

Die Konzipierung dieser Maßnahmen für Menschen ohne und Menschen mit geistiger oder Lernbehinderung lassen sich auf die Arbeit mit Menschen mit komplexer Behinderung übertragen. Hierfür müssen lediglich mehr Hilfsmittel in Anspruch genommen werden, um den Zugang niedrigschwelliger zu gestalten und die Kommunikation und die Vermittlung zu erleichtern. Mögliche Hilfsmittel sind die Nutzung von Unterstützter Kommunikation. Wichtig ist, dass die Arbeit lebensweltbezogen, sowie individuums- und ressourcenorientiert gestaltet wird.

Tertiäre Prävention

Die tertiäre Prävention wird auch Rückfallprävention genannt und wird wiederum in die primärpräventive und die sekundärpräventive unterschieden. Die primäre Rückfallprävention zielt darauf ab, einem erneuten Alkoholkonsum vorzubeugen und knüpft an die Interventionsmaßnahmen an. Durch die sekundäre Rückfallprävention sollen die Dauer, die Intensität und die Folgewirkungen eines erneuten Konsums minimiert werden, das heißt einen Ausrutscher nicht zu einem schwereren Rückfall werden zu lassen (vgl. Körkel & Schindler 2003).

Auch die tertiäre Prävention ist von großer Relevanz für den Personenkreis Menschen mit komplexer Behinderung, um Kompetenzen zu entwickeln und Ressourcen zu aktivieren, die zu einer Verbesserung oder zumindest zu einem Erhalt der Lebensqualität beitragen.

Es gibt zum Beispiel tertiäre Präventionsmaßnahmen zur Förderung eines ausgewogeneren Lebensstils, um einen Rückfall zu vermeiden. Dazu zählt die Identifizierung belastender Faktoren

im Lebensalltag. Hierbei können belastende Faktoren durch Bildkarten oder Piktogramme erfragt werden. Weitere Maßnahmen sind der Abbau alltäglicher Belastungen und der Erwerb von Techniken zur Stressbewältigung. Hierfür können Techniken wie die progressive Muskelentspannung, autogenes Training oder Meditation durchgeführt werden (ebd.).

Des Weiteren gibt es Maßnahmen zur Identifikation von Rückfall-Risiken, zum Beispiel die Identifizierung belastender Gefühlszustände. Wiederkehrende unangenehme Gefühle sind zentrale Rückfall-Vorläufer. Durch Phantasiereisen über den Umgang mit unangenehmen Gefühlen, oder durch Ausdrücken von Gefühlen mithilfe kreativer Medien, wie Farbe und Papier, können die Bewohner*innen dafür sensibilisiert werden (ebd.).

Eine weitere Maßnahme ist die Bearbeitung von Risiko-Checklisten. Für Menschen mit komplexer Behinderung können Checklisten, die die häufigsten Hochrisikosituationen für einen Alkohlrückfall darstellen, niedrigschwellig durch Bild- und Tonunterstützung oder Piktogramme gestaltet werden. Diese Listen können sie nutzen, um persönliche Risiken herauszufiltern, bzw. einschätzen zu können, welche Situationen sie alkoholfrei bewältigen können (ebd.).

Relevant sind weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Bewältigungskompetenz, wie zum Beispiel die Meidung von Hochrisikosituationen. Hierbei kann gezielt geübt werden, abzuwägen, welche Gefährdungssituation gemieden werden sollte. Auch eine Ressourcenaktivierung und ein soziales Kompetenztraining zum Umgang mit Kritik und Anerkennung spielen eine wichtige Rolle. Diese können durch Übungen und Rollenspiele aufgebaut und trainiert werden (ebd.).

Bei der Präventionsarbeit ist es wichtig, sich als Mitarbeitende*r professionelle Unterstützung bei Ansprechpartner*innen der Einrichtung oder bei Informationsstellen der Suchthilfe zu holen.

Auf einen Blick

- Diagnostik, Interventions- und Präventionsmaßnahmen müssen wertschätzend, partizipativ, personen- und ressourcenorientiert erfolgen.
- In Forschung und Praxis existieren noch große Lücken hinsichtlich des Personenkreises Menschen mit geistiger Behinderung und Alkoholsucht.

Diagnostik

- Eine Sucht äußert sich häufig durch Verhaltensänderungen, durch körperliche und psychische Merkmale und Veränderungen im Sozialverhalten.
- Es gibt vielfältige Gründe für einen Menschen süchtig zu werden. Diese müssen in einer individuellen Anamnese erfasst werden.
- Eine endgültige Diagnose muss durch medizinisches Fachpersonal erfolgen.

Interventionsmöglichkeiten

- Die Intervention beginnt mit einem direkten Gespräch, der Festlegung der Ziele und der Behandlungsform, sowie dem Einbezug des Unterstützerkreises.
- Die Mitarbeitenden unterstützen die Betroffenen durch Absprachen, Handlungsalternativen und Trainings.
- Nach einer Unterstützung durch die Suchthilfe muss das passende Betreuungssetting durch Weiterführung einzelner Interventionen gegeben sein.
- Die Hilfen für die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung und Suchtgefährdung sind im Sozialgesetzbuch XII festgelegt (vgl. BeB 2015).
- Angebote der Suchthilfe: Indikationsliste des Bundesverbands für stationäre Suchtkrankenhilfe, Datenbank des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Prävention

- Primäre und sekundäre Prävention
 - Entscheidend sind die Wissensvermittlung und Aufklärung über Gefahren im Umgang mit Alkohol.
 - Außerdem ist der Aufbau eines positiven Images des Nichttrinkenden und der Befähigung zu einem verantwortbaren Alkoholkonsum entscheidend.
- Tertiäre Prävention
 - Belastende Faktoren im Lebensalltag müssen identifiziert und abgebaut werden, z.B. durch progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Meditation.
 - Belastende Gefühlszustände müssen ausfindig gemacht werden, durch z.B. Phantasiereisen, Nutzung Kreativer Medien.
 - Eine Checkliste über Hochrisikosituationen kann hilfreich sein, um persönliche Risikosituationen zu identifizieren und zu meiden.
 - Bewältigungskompetenzen sollten aufgebaut und Ressourcen durch Kompetenztraining, wie z.B. Rollenspiele aktiviert werden.

Literaturverzeichnis

- BeB (Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V.) (2008). Zum Umgang mit Suchterkrankungen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Berlin.
- BeB (Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V.) (2015). Geistige Behinderung und Sucht – Ergebnisse der verbandsübergreifenden Arbeitsgruppe. Berlin.
- Beer, O. (2009): Suchtmittelgebrauch und geistige Behinderung – Eine Bestandsaufnahme mit dem Schwerpunkt Alkoholkonsum. Saarbrücken.
- Behrens, W. (2003): Menschen mit intellektuellen Einschränkungen und Suchtproblemen. Hilfen für den Alltag. In: Klauß, T. (Hg.): Geistige Behinderung und Sucht. Eine Herausforderung im Spannungsfeld von Behinderung und Fürsorge. Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGB. Kassel, 16.05.2003. Berlin (7), S. 41–51.
- Beine, W. (2003): Suchtgefährdete Menschen mit geistiger Behinderung im Betreuungsalltag – ausgewählte Aspekte. In Klauß, T. (Hg.): Geistige Behinderung und Sucht. Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGB in Kassel. Berlin, 12-19.
- Bundesgesundheitsministerium (2019): Prävention (Glossar). Zugriff am: 03.01.2020. Verfügbar unter: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/praevention.html>.
- Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (1998): Alkoholabhängig – und was dann? Zu wenig Hilfe für suchtkranke Menschen mit geistiger Behinderung. Lebenshilfe-Zeitung, Heft 4; Nr. 4/19. Jg., S. 15.
- Buschkämper, S. (2011)a. Geistige Behinderung Sucht/Substanzmissbrauch“ – Hilfreiche Interventionsstrategien und Anforderungen an das Betreuungssetting. In Forum Sucht, Band 44, 37-58.
- Buschkämper, S. (2011)b. Geistige Behinderung und Sucht/Substanzmissbrauch – Hilfreiche Interventionsstrategien und Anforderungen an das Betreuungssetting. Zugriff am 13.12.2019. Verfügbar unter: http://www.lwl.org/ksdownload/downloads/publikationen/FS_44%20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf.
- Von Caprivi, I. & Gollwitzer M. (2020). Selbstbestimmter Konsum von Genussmitteln von Menschen mit komplexer Behinderung – Alkohol, Zigaretten und Kaffee im Wohnheim. Köln.
- Fachverband Sucht e.V. (2018). Informationen zur Beantragung einer Entwöhnungsbehandlung. Zugriff am: 13.01.2020. Verfügbar unter: <https://www.sucht.de/informationen-zur-beantragung-einer-entwoehnungsbehandlung.html>.
- Fornefeld, B. (2008): Menschen mit komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik. München, Basel: E. Reinhardt (Sonderpädagogik).
- Franz, W. (2008). Überlegungen zu therapeutischen Möglichkeiten. Hamburg: Diplomatica Verlag GmbH.
- Gerchow, J. (Hg.) (1981): Alkoholismus. Eine Information für Ärzte. Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren. Köln: DHS.
- Gesundheitsamt Bremen (2018). Suchtselbsthilfe für Menschen mit geistiger Behinderung – Ein Praxisbericht. Bremen.
- Heinz, T. W. (2011). Erfolgreiche Behandlungsansätze für Abhängige mit einer Intelligenzminderung – Erfahrungen aus der medizinischen Rehabilitation. In LWL-Koordinationsstelle Sucht (Hrsg.): Normal berauscht? Geistige Behinderung und Sucht/Substanzmissbrauch, Band 44, S. 23-30.
- Klauß, T. (Hg.) (2003): Geistige Behinderung und Sucht. Eine Herausforderung im Spannungsfeld von Behinderung und Fürsorge. Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGB. Kassel, 16.05.2003. Berlin (7).
- Klauß, T. (2004). Sucht – (k)ein Thema für Menschen mit geistiger Behinderung? Pädagogische Sicht. Berlin.

- Klauß, T. (2019): Wenn Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Suchtverhalten zeigen - verstehen und unterstützen. Zugriff am 08.01.2020. Verfügbar unter: <https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/qualitaetsentwicklung-planung-und-koordination-des-oeffentlichen-gesundheitsdienstes/artikel.256565.php>.
- Körkel, J. & Schindler, C. (2003): Rückfallprävention mit Alkoholabhängigen – Das strukturierte Trainingsprogramm S.T.A.R. Heidelberg. Berlin.
- Kretschmann-Weelink, M. (2003): Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung und Suchtproblematik. Anforderungen und notwendige Kompetenzen. In: Klauß, T. (Hg.): Geistige Behinderung und Sucht. Eine Herausforderung im Spannungsfeld von Behinderung und Fürsorge. Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGB. Kassel, 16.05.2003. Berlin (7), S. 20–29.
- Lindenmeyer, J. (2013): Ich bin kein Alkoholiker! Ambulante Psychotherapie bei Alkoholproblemen. Mit Online-Material. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Randegger, C. (2016): Verdacht auf Sucht. Anzeichen erkennen, Interventionsstrategien und Prävention. 1. Auflage. Zürich: SPEKTRAMedia (HRM-Dossier, 74).
- Ratzke, K. (2011). Neue Ansätze in der Behandlung von Alkoholabhängigen - Eine empirische Untersuchung über Möglichkeiten und Grenzen systematisierter Zuweisungsentscheidungen in der Modularen Kombinationsbehandlung. In Scholz, W.-D. & Tielking, K. (Hrsg.): „Sucht- und Drogenforschung, Band 11.
- Schinner, P. (2014). Sucht und Geistige Behinderung - Überlegungen zur Beratung und Therapie von abhängigen oder suchtgefährdeten Menschen mit geistiger Behinderung. In Psychotherapie im Dialog, 9/2008, Nr. 2, 152-156.
- Schliep, R. (2003): Stationäre Alkoholentwöhnung bei Menschen mit intellektuellen Einschränkungen - Vorstellung eines spezialisierten Konzeptes. In Klauß, T. (Hg.): Geistige Behinderung und Sucht. Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGB in Kassel. Berlin, 52-58.
- Sennekamp, W. & Scharlau, A. (2008). Evaluation eines Unterstützungsangebots für Menschen mit geistiger Behinderung und Suchtproblemen. In: Geistige Behinderung – Fachzeitschrift der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V., 02/2008, 148-158.
- Theunissen, G. & Schubert, M. (2006). Alkoholismus und geistige Behinderung. In Henricke, K. (Hg.). Psychologie und geistige Behinderung. Dokumentation der Fachtagung der DGSGB vom 29.9.-1.10.2005 in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Berlin, DGSGB, S. 181-199.
- Wienberg, G. (2001). Die „vergessene Mehrheit“ heute – Teil II: Zur Situation der traditionellen Suchtkrankenhilfe. In Wienberg, G. & Driessen, M. (Hg.): Auf dem Weg zur Vergessenen Mehrheit, Innovative Konzepte für die Versorgung von Menschen mit Alkoholproblemen. Bonn: Psychiatrie-Verlag, S. 42-52.

Weiterführende Literatur

- Kretschmann-Weelink, M (2007): Menschen mit geistiger Behinderung und einer Alkoholproblematik - Buch: Didaktisch-handlungsorientiertes Präventionsprogramm DIDAK ®: Teil 1: "Gesund und fit - wie mach ich das?"; Teil 2 "Umgang mit Alkohol", Münster.
- Kretschmann-Weelink, M (2007): Menschen mit geistiger Behinderung und einer Alkoholproblematik - Folien: DIDAK ®- Folien, Münster.
- Körkel, J. & Schindler, C. (2003): Rückfallprävention mit Alkoholabhängigen – Das strukturierte Trainingsprogramm S.T.A.R. Heidelberg. Berlin.

Weiterführende Links

rueckfall-star.de